

DRAMATURGIYANING NAZARIY MASALALARI

Mamatkulova Munira Maxmudovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada dramaturgiyaning nazariy masalalari haqida soʻz yuritiladi. Dramaturgiyada xarakter, qahramonlar vazifasi va ularning oʻziga xos talqinlari tahlil qilinadi.

Kalit soʻzlar: teatr sanʼati, dramaturgiya, senariy, spektakl, nazariy, janr, gʻoya.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические вопросы драматургии. В драматургии анализируются характеры, роли героев и их своеобразные интерпретации.

Ключевые слова: театральное искусство, драматургия, сценарий, пьеса, теория, жанр, идея.

Abstract: This article discusses the theoretical issues of dramaturgy. In dramaturgy, character, role of heroes and their unique interpretations are analyzed.

Key words: theater art, dramaturgy, scenario, play, theory, genre, idea.

Teatr sanʼati insonni maʼnaviy dunyoqarashini kengaytiruvchi, uni shaxs sifatida tarbiyalovchi vositalardan biri ekanligi barchaga maʼlum. Bundan tashqari U insoniyatni ezgulik tomon harakatlari uchun zarar boʻlgan oʻzaro muloqot manbai boʻlib, turli millat va elatlarni bogʻlovchi dargohdir. Haqiqatdan ham teatr sahnasida gavdalangan qahramonlar oʻz maqsadlari, gʻayrat-shijoatlarini tomashabinga singdira olgan taqdirdagina, ularday boʻlishga intiladilar. Bu sanʼat turini adabiyotdan ayro tarzda tasavvar qilib boʻlmaydi. Adabiyot oʻz tanasida dramaturgiyaning dunyoga kelishiga zamin hozirlaydi. “Shuni aytishimiz kerakki. - deb yozadi adabiyotshunos

Vol. 1. Issue 7.

EDUCATION

X.Abdusamatov - XX asr o'zbek adabiyatida barcha tur va janrlar tashkil topdi rivojlandi. Xuddi ana shu davrda eng qiyin janr bo'lgan dramaturgiya paydo bo'ldi va u baquvvat namunalari bera boshladi. Nihoyat, ular rivoj topgan mamlakatlarda yaratilgan pesalar bilan bellasha oladigan saviyaga ko'tarildi. Bunga Behbudiy, Hamza. Fitrat, Cho'lpon, Yashin, Abdulla Qahhor, Uyg'un, M. Shayxzoda, Sobir Abdulla, G'ulom Zafariy, Xurshid, Said Ahmad asarlarining ayrimlari chet mamlakatlarning sahnalaridan joy olib. tomoshabinlarning ijobiy baholariga sazovor bo'lganini asos qilib ko'rsatish mumkin". Hali-haligacha o'z maqomini tomoshabinlar orasida saqlab qolgan bir qancha spektakllar ham shubhasiz aynan shu davrga tegishli. Hamzaning "Maysaraning ishi". Said Ahmadning "Kelinlar qo'zg'oloni" komediyalari, Uyg'unning "Parvona" Izzat Sultonning "lymon" dramalarini misol keltirish mumkin. Bundan tashqari tarixiy mavzuda Uyg'un va Izzat Sulton hamkorligida yaratilgan "Alisher Navoiy", Uyg'unning "Abu Rayhon Beraniy" dramalari, Maqsud Shayxzodaning "Mirzo Ulug'bek" tragediyasi ham bugungi kunda qayta-qayta sahnalashtirib kelinmoqda. Xo'sh ularning bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmaganliging sababi nimada?

Bu savolga Chexovning "turli davning namunali sahna asarlarini bir-biriga taqqoslash orqali ularning umumiy badiiy xususiyatlarini aniqlash mumkin" degan fikrlaridan javob izlasak. Shuningdek u "Mumtoz usuldan foydalanib, barcha buyuk dramaturglar asarlarini bir joyga jamlab, ular qaysi jihati bilan bir biriga o'xshashligini, badiiy qiimmatini, umumiylikni anglash mumkin.

Mana shu uniumiylikni qonun qoidalar deb qabul qilish lozim. O'lmas asarlarda umumiylik bor. Agar ulardan umumiy jihatlari olib tashlansa, asar o'z badiiy qiimmatini va jozibasini yo'qotadi" deb takidlab o'tgan. "Sahnalashtirish uchun yozilgan asarning tarkibi va tuzilishi turli xalqlarda o'ziga xos ifodalanadi. Iekin "mumtoz usul" barcha xalqlarning dramaturglari ijodida saqlanib qoladi.

Vol. 1. Issue 7.

EDUCATION

Shuning uchun, tarjima qilingan mumtoz sahna asarlari barcha xalqlar uchun tushunarli bo‘ladi”. Aynan shu jixati va qonuniyatlari bilan dramaturgiya rivojlanadi va butun dunyo xalqlari tomonidan birday o‘zlashtiriladi.

Uzoq izlanishlar, mulohazalar shundan dalolat beradi-ki, spektaklga asos boladigan pesaning pishiq puxta, ishonarli chiqishida dramaturg tanlagan mavzu, muammo va g‘oyaning dolzarb va real bo‘lishida ekan. Bundan tashqari dramaturg tugunni shunday tugsinki qay yo‘ldan borishni, qanday yechim topishni tomoshabin bilmasin. Tomoshabinning topishmoq javobini bilmasligi, ya‘ni tugunning yechimini topolmayotganligi uni spektakl voqealari oldida mixlab qoyadi va uni yakunga qadar qiziqishda ushlab turadi. Faqat bu jarayon ijodkordan juda katta ziyraklik va mahoratni talab eladi. Adabiyotshunos X.Abdusamatov ham “Dramaturg o‘z asarida sirni qanchalik uzoq yashira olsa. undan voqealar davomida deyarli foydalana olsa, uning asari shunchalik qiziqarli va hayajonli chiqadi” deb bayon qilgandi.

Shekspirning “Hamlet”, “Qirol Lir”, “Otello”, “Qiyiq qizning quyilishi” kabi tragediya va komediyalarini tomosha qilganingizda aynan bu gaplarning isbotiga duch kelasiz. Bu asarlarni mutoala qiluvchi o‘quvchini ham, tomoshabinni ham o‘ziga jalb qilib oladigan ana o‘sha “sir”i mavjud. Qizig‘i shunda-ki, asarning nima bilan yakun topishini hech ham oldindan bilib bo‘lmaydi. Kutilgandan biryuz sakson gradusga burilgan voqealar rivojiga guvoh bo‘lish mumkin. Demak dramaturg tugunni to‘g‘ri tuggan, tugunga asos bo‘lgan muammo ham yuzaki maishiy voqea emas aksincha butun insoniyatni nafratini qo‘zg‘atuvchi yoki ularni o‘ylashga majbur qiluvchi, junbushga keltiruvchi vaziyatlar nusxasini topa olgan. Avvalambor qiziqarli va muhim voqeani tanlay bilish, muallif g‘oyasini to‘liq ochib berishga xizmat qiluvchi haqqoniy qahramonlarni kashf etish. murakkab konfliktlarni yaratish zarur.

Tugun, harakat rivoji, kulminatsiya, yechim kabi qoidalarga amal qilish yoki amal qilmaslik dramaturgning dunyoqarashi, bilimi va tajribasiga bog‘liq. U asar syujeti ketma-ketligini qanday joylashtirishidan qat‘iy nazar, asarda mantiq bo‘lishi shart. Pesada tugunni to‘g‘ri tugish, uni fabula chizigida yechimga qadar narvon pillapoyalardan ko‘tarilgan kabi. birin ketin mutonosiblikda olib o‘tish, voqealar ketma-ketligi bog‘lanishlarini tog‘ri joylashtirish ham dramaturgiyaning ajralmas qoidalari deya ta‘kidlanadi. Asarning yanada qiziqarli va hayratli chiqishida konfliktlarning ahamiyati juda katta. “Konflikt-drama asosi va ruhidir. Konflikt-dramatik asarning yetakchi kuchi, uning markazidir. Konflikt haqqoniy hayotdagi turli xildagi qarama qarshiliklarni ifodalaydi. Aynan koniliktda dialogik shakl bilan bir qatorda drama qonuni aks etadi”.

Albatta tanlangan konfiiktzni to‘g‘ri hal etib berish ham bir mahorat. Chunki konfliktni yechimga olib kelish uchun bir necha bosqichlarni bosib o‘tish zarur, Buning uchun muallifdan dramatik asar konfliktining o‘ziga xos tabiatini yaxshi bilishi talab etiladi. Birinchidan, dramatik asar konflikri keskin va tomoshabinni o‘z murakkabligi bilan hayratga solishi kerak. Ikkinchidan, dramaturg konfliktning ichki kolliziya ko‘rinishidan o‘rinli foydalana bilishi zarur. Uchinchidan, bosh konflikt yordamida yordamchi konfliktndan ham o‘rinli foydalana bilib, dramada konfliktlar birligiga erishish shart.

O‘z navbatida, konfliktlar birligiga erishish uchun quyidagi talablarga amal qilish zarur: bosh qahramon xarakter mantig‘ini hisobga olish konflikt ko‘rinishlaridan o‘rinli foydalanish, yordamchi konfliktlardan bosh qahramon faolligida keskin vaziyatlar yarata bilish, konfliktlar birligi yuz bergan sharoit va vaziyatni hayotiy tasvirlash.

Yuqoridagi shartlar amalga oshirilgandagina, konfliktlar birligiga erishish mumkin. Konfliktlar birligini amalga oshiruvchi kuch sahna asarida dramatik

EDUCATION

xarakterdir. “Xarakter (yun.so‘z bo‘lib, xususiyat, xislatni anglatadi) – bu inson xususiyatining ko‘p qirrali turi, bu insonning turli odamlar bilan munosabati, uning ijtimoiy shaxsiy hayotdagi turli hodisalarga baho berishi singari turli vaziyatlardagi harakatlarida nomoyon bo‘ladigan ruhiy psixologik xususiyatlari majmuidir”. Dramada konflikt birligining o‘ziga xosligi, uning bosh qahramon xarakteri bilan chambarchas bog‘liqligida.

Xullas, haqiqiy xarakterlarsiz, konflikt birligi, konflikt birligisiz haqiqiy xarakter darajasiga ko‘tarilgan qahramonlar, sof drama va tragediyalar bo‘la olmaydi. Konflikt bu tarixiy hodisa, davr o‘tishi bilan mavzu singari konflikt ko‘rinishlaridan foydalanish nisbatan o‘zgarishi mumkin. Sahna asaridagi konflikt shunday murakkab bolishi kerak-ki. tomoshabin qahramon o‘rniga o‘zini qoyib ko‘rganda nima qilishini bilmay qolishi zarur. Bunday konfliktlar asosan tragediyalarga hos bo‘lib, dramalarda unchlik keskin konfliktlarni uchratmaymiz.

Dramada xarakter, haqiqiy qahramonlar vazifasi ham o‘zgacha. Adabiy turlarning har birida qahramon o‘ziga xos talqin etiladi. Bu ularaing voqelikning badiiy o‘zlashirishdagi usul va imkoniyatlaridan kelib chiqadi. Dramatik turda muallif epik turdagi kabi voqea va hodisalarga aralasha olmaydi, ta‘rif bera olmaydi. Aynan shu ma‘suliyatning hammasi bosh qahramon va boshqa ishtirok etuvchilarning zimmasiga yuklatiladi. Shuning uchun ham M.Gorkiy dramani ijodning eng qiyin turi deb bejiz aytmagan. Drama qahramonining ichki kolliziyasi maviud bo‘lishi, hamda bu kurashning voqealar kompazitsion qurilishida ishtiroki asarni yanada boyitadi. Dramada kolliziya - voqea ishtirokchilarining ichki tuyg‘ulari o‘rtasidagi, ya‘ni u o‘zi maquullagan yoki ma‘qullamagan, faqat o‘zigagina ma‘lum bo‘lgan tuyg‘ular kurashidir. Masalan, Shekspirning tragediyasida tragik kolleziya ustun bo‘lsa, Hamza, Komil Yashin dramalarida dramatik kolleziya, A.Qahhor hikoyalarida esa komik kolleziya yetakchilik qiladi.

Vol. 1. Issue 7.

“Dramatik turda xarakteriar tasviri boshqa adabiy tur va janrlardan farqli o‘laroq, juda ham bo‘rttirilgan bo‘ladi.” Bo‘rttirilganlik asarining tomoshaviyligini ta‘minlaydi. Dramaturg real hayotda ko‘rgan bilgan voqeasini shu holicha sahnaga olib chiqa olmaydi, uni kuchliroq his-tuyg‘u bilan toyintiradi, shuning uchun ham ta‘sir kuchi hayotda ko‘rgan oddiy voqeamizdan kora ta‘sirliroq bo‘ladi va hayotiy muammolar yechimida to‘g‘ri xulosa chiqarishda yaxshi samara beradi.

Xulosa o‘rnida buyuk faylasuf va mutaffakir Arestotelning “Poetika” asarida. dramalarga qo‘ygan talabini quyida kelttrib o‘tamiz.

1. Asarda bayonchilk bo‘lmasligi.
2. Dialoglarning uzundan uzun bo‘lmasligi.
3. Mavzuga aloqasi bo‘lmagan monolog va matnlarga berilmaslik.
4. Asarning tomoshabinliligi.

5. Uzliksiz xatti harakatga va kuchli intrigaga qurilishi kerakligini ta‘minlashdan iborat.

Balki insoniyat barcha narsa va hodisalarning yechimi ma‘lum bir darajada topilgan davrda istiqomat qilayolgandir. Lekin bu ijod qilishdan to‘xtash degani emas. XXI asr - sivilizalsiya bosqichining anchagina takomillashgan davrida yashayotgan insonlar ongi ham tezlikga, yangilikga juda o‘ch bo‘ladi, shunday ekan tomoshabin ham bugungi zamon teatri va unda sahnalashtirilgan spektakllarga o‘zgacha talab va nigoh bilan yondashadi. Faqat dramalurg va sahna ijodkorlari dolzarb va hayotiy mavzularni topa bilishi, ularni ta‘sirchan ifoda vositalari yordamida talqin eta olishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdusamatov H. Drama nazariyasi. – T.: Adabiyot va san‘at, 2000. 5-b.
2. Umarov M. Dramaturgiya haqida o‘ylar.\\ “Teatr” jurnali, 2013. 21-b.
3. Abdusamatov H. Drama nazariyasi. – T.: Adabiyot va san‘at, 2000. 135-b.

4. Madaniyat va san‘at atamalarining izohli lug‘ati. – T.: Adabiyot va san‘at, 2015. 80-b.
5. To‘laxo‘jayeva M., Qozoqboyev T. Drama nazariyasi. – T.: O‘zDSMI, 2014. 26-b.
6. Izzat Sulton. – T.: Adabiyot va san‘at, 1980. 289-b.
7. Arastu. Poetika. Axloqi kabr. Ritorika. T.: Yangi asr avlodi, 2011

